

La participación de mujeres en cargos de dirección en las empresas del Estado en el Perú¹

Uno de los aspectos relevantes respecto al desarrollo y gestión empresarial, y que las buenas prácticas han establecido, es la diversidad de género en la composición de los grupos de trabajo, y con mayor razón en los Directorios de las empresas, así como en las planas ejecutivas.

En nuestro país, mediante Acuerdo N° 004-2018/006-FONAFE, vigente desde el 26 de junio del 2018, se dictó el lineamiento corporativo Libro Blanco: Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE², el cual entre varios aspectos de la gestión de las empresas de propiedad estatal, en adelante EPEs, reguló dentro de la composición de los directorios, la participación del género femenino.

En efecto, el literal iii) del numeral 6.42 del referido lineamiento, estableció que la participación del género femenino en los directorios de las EPEs debe alcanzar por lo menos el 20% del total de Directores de las EPE, lo que en términos prácticos significa que por lo menos deba nombrarse a una mujer dentro del Directorio de cada empresa.

Una de las conclusiones del estudio sobre “*Las barreras del desarrollo laboral de las mujeres. Una aproximación latinoamericana*” estableció que, “A pesar de los esfuerzos internacionales por reducir la brecha de género en el mundo, la desigualdad en las esferas laborales continúa estando fuertemente arraigada a patrones patriarcales que limitan el desarrollo de las mujeres. En regiones como la latinoamericana, la inclusión de la mujer en el trabajo y su crecimiento a puestos directivos es una lucha que parece enfrentar, por un lado, la necesidad de desarrollo económico de la región, y por el otro, las creencias tradicionales que se tienen sobre el rol que desempeña la mujer en la sociedad”³.

Entonces, surge la interrogante, cómo habrá cambiado este panorama de limitaciones, desigualdades en el acceso a la mujer en puestos directivos, por lo menos en nuestro país, con

¹ Artículo elaborado por Giancarlo Christian Veliz Vizcardo. Magíster en Administración – MBA con mención en Finanzas Corporativas, por la Universidad ESAN y Universidad Fundación Getulio Vargas FGV – Sao Paulo Brasil. Post Grado en Management for Lawyers, por YALE University. Abogado de profesión, titulado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Postgrado en Derecho Empresarial y Finanzas por la Universidad ESAN y Especialización en Gerencia de la Administración Pública por la Contraloría General de la República. Docente en la Universidad Católica Santa María, en curso de derecho empresarial. Post Grado en Habilidades Directivas por Universidad Adolfo Ibáñez. Miembro del ASCLA – Asociación de Secretarios Corporativos de Latinoamérica. Fue Presidente del Comité Nacional de Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. Gerente legal en diversas empresas públicas y privadas. Docente universitario en derecho empresarial, comercial y finanzas corporativas.

² EL FONAFE, es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, es una empresa de derecho público, adscrita al sector Economía y Finanzas, la cual representa al accionariado de todas las empresas estatales, y sus principales funciones son: i) Normar y dirigir la actividad empresarial del Estado; ii) Aprobar el presupuesto consolidado de las empresas; y, iii) Administrar la renta producida por la inversión de las empresas de la Corporación.

Tiene bajo su ámbito 35 empresas públicas y una entidad por encargo, pertenecientes a los rubros de: Electricidad, Finanzas, Saneamiento, Hidrocarburos y Remediación, Transporte e Infraestructura, Servicios y Producción, Salud, Defensa y Otros.

³ Las barreras del desarrollo laboral de las mujeres. Una aproximación latinoamericana. Adriana Alcaraz Marín y José Carlos Vázquez Parra Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur, México. Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México. 2020.

relación a los puestos de los directorio y plana ejecutiva, y si las normas, como las que obligan a constituir directorios con una participación mínima del género femenino se vienen cumpliendo.

Para abordar estas interrogantes, revisamos estudios en nuestro país sobre esta problemática, y encontramos dos estudios que nos parecen adecuados para absolver las interrogantes planteadas, pues estos han analizado y revisado expresamente la participación del género femenino en puestos directivos, conforme a los siguientes resultados:

El estudio sobre “Participación de mujeres profesionales en directorios empresariales: Caso de estudio Lima Metropolitana, Perú”, elaborado por María Teresa Barrueto⁴, concluye que; *“los factores que más influyen en la presencia de mujeres directivas de empresas son el mito relacionado con estereotipos de género. Se observó que el principal impacto ha sido la reducción de la brecha de género imperante en las empresas y que esto pudiera causar una mayor sostenibilidad de las mismas en el tiempo, en concordancia con la opinión generalizada que evidencio el aumento en la rentabilidad de las empresas”*.

No obstante, consideramos que dicho estudio, si bien parte de una muestra representativa, pero solo está circunscrita a la ciudad de Lima, por lo que sería importante actualizar y realizar un estudio con una base poblacional de investigación más amplia que abarque a las principales empresas de todo el país. Los resultados de dicha investigación también concluyeron que la participación de la mujer en las empresas sigue estando limitada a cargos bajos e intermedios dentro de la jerarquía organizacional. La baja cantidad de mujeres en cargos directivos y que involucran toma de decisiones en empresas se debe principalmente a prejuicios sobre los diferentes roles que deben cumplir hombres y mujeres, lo que además se relaciona con el machismo que está arraigado no solo en el Perú, sino en toda la región.

El segundo estudio que revisamos, es un poco más ambicioso, y es que pretende delimitar una correlación entre la “Diversidad de género en el directorio y su relación con la rentabilidad de las empresas peruanas en los últimos 5 años Sector: minera e industrial”. Clavijo De La Cruz⁵.

Dicho estudio concluye que, según un análisis cuantitativo con los datos obtenidos de la Bolsa de Valores de Lima, los cuales muestran que la participación femenina en el directorio expresa una correlación directa entre la rentabilidad de las compañías mineras e industriales y la diversidad de género en el directorio y la rentabilidad en el Perú.

Al respecto, consideramos que dicha correlación no es suficiente para ser concluyente en determinar una correlación de la diversidad de género con la rentabilidad empresarial, pues este indicador financiero, se mide y de hecho está influenciado por múltiples aspectos, entre los que tienen más relevancia son las condiciones micro y macro económicos, como precio de los bienes y servicios, competencia, factores internos y estructurales de la empresa, y como no el talento de las personas que dirigen las organizaciones, es decir que existen demasiados factores que tendrían mayor influencia en la determinación de la rentabilidad de las empresas, que la diversidad de género. Consideramos, que la toma de decisiones relevante que pueda realizar un Directorio o una gerencia, puede enriquecerse con la participación del género

⁴ Barrueto, M. (2021). Participación de mujeres profesionales en directorios empresariales: Caso de estudio Lima Metropolitana, Perú. Revista de Análisis Económico y Financiero, Vol.4, N.4, 28-34.

⁵ Diversidad de género en el directorio y su relación con la rentabilidad de las empresas peruanas en los últimos 5 años Sector: Minera e Industrial TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Banca y Finanzas. Clavijo De La Cruz, Hugo Pedro y Urquizo Quispe, Luis Fernando. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Agosto. 2023

femenino, pero dicha decisión no necesariamente inclusive puede llevar a conseguir resultados positivos a las compañías, razón por la cual discrepamos con los resultados obtenidos.

No obstante, si consideramos relevante una de las conclusiones a las que se arriba en dicho estudio, en el sentido que se establece que la cultura empresarial del país se ve impactada positivamente por la influencia de los inversionistas extranjeros que promueven la diversidad de género, lo que ayuda a que las mujeres puedan contar con roles importantes en los directorios, pues al tratarse de empresas mineras e industriales, los accionistas efectivamente en su mayoría podrían ser extranjeros. Dicha correlación, podría ser materia de un estudio sobre la participación de género y la influencia de accionistas extranjeros y nacionales.

Pues bien, para absolver nuestra interrogante, realizamos una revisión a la página web del FONAFE, en la cual se publica la composición de todos los directorios de las empresas del Estado, empresas que, por su tamaño y relevancia en el mercado peruano, son de suma importancia para el desarrollo económico del país, además en la mayoría de casos, brindan servicios públicos a la ciudadanía.

En el siguiente cuadro se puede verificar que existen 35 empresas del Estado con participación mayoritaria del Estado, bajo el ámbito de FONAFE, de las cuales solo 17 empresas, cuenta con por lo menos con 1 directora del género femenino, conforme se detalla:

Cuadro N° 1

Nro empresas	Empresas EPES	Nro de mujeres en Directorio	Nro Directores Total	Nro de mujeres en Plana Gerencial	Total Plana Gerencial
1	Adinelsa S.A.	2	5	0	1
2	Electro Oriente S.A.	0	5	0	1
3	Electro Puno S.A.A.	0	5	0	1
4	Electro Sur Este S.A.A.	0	5	0	1
5	Electro Ucayali S.A.	2	5	0	1
6	Electrocentro S.A.	0	5	0	1
7	Electronoroeste S.A.	0	5	0	1
8	Electronorte S.A.	0	5	0	1
9	Electrosur S.A.	0	5	0	1
10	Hidrandina S.A.	0	5	0	1
11	Seal S.A.	0	7	0	1
12	Epasa S.A.	2	5	0	1
13	Egensa S.A.	0	5	0	1
14	Egesur S.A.	2	5	0	1
15	Electroperú S.A.	0	5	0	1
16	San Gabán S.A.	1	5	0	1
17	Sedapal S.A.	0	5	0	1
18	Corpac S.A.	1	5	1	1
19	Editora Perú S.A.	2	5	0	1
20	Enapu S.A.	1	5	0	1
21	Serpost S.A.	2	5	0	1
22	Agrobanco S.A.	2	5	0	1
23	Banco de la Nación	1	5	0	1
24	Cofide S.A.	2	5	0	0
25	Fondo Mivivienda S.A.	1	5	0	1
26	Fame S.A.C.	1	5	0	1
27	Seman Perú S.A.C.	0	5	0	1
28	Sima Iquitos S.R.L.	0	5	0	1
29	Sima Perú S.A.	0	5	0	1
30	Activos Mineros S.A.C.	1	5	0	1
31	Perupetro S.A.	0	5	0	1
32	Enaco S.A.	4	5	0	1
33	Esvicsac S.A.C.	0	5	0	1
34	Silsa S.A.	0	5	0	1
35	EsSalud	1	5	0	1

Fuente: Página web FONAFE/Empresas de la Corporación.

Elaboración propia.

En consecuencia, y de manera objetiva podemos concluir que a la fecha FONAFE viene incumpliendo el nombramiento de la cuota de género en un 50% de las EPEs, según el Lineamiento para la Gestión de Directorios y Directores de las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

En el siguiente gráfico también es de resaltar, que en la empresa ENACO⁶, Empresa Nacional de la Coca S.A., es el primer Directorio a nivel nacional que cuenta con 4 directoras de un total de 5 miembros. Tal situación, podría ser materia de investigación respecto al estilo de dirección y resultados que obtenga el referido Directorio, en especial a las funciones y responsabilidades en cuanto a cumplimiento de indicadores del Código del Buen Gobierno Corporativo, así como indicadores de gestión de los Comités de Directorio cuya comparación con el resto de Directorios, podría evidenciar de manera objetiva el grado de influencia y resultados obtenidos al tener mayoría de directoras en un Directorio.

Gráfico N° 1

Fuente: Página web FONAFE/Empresas de la Corporación.
Elaboración propia.

Por otro lado, la situación en cuanto a la cuota de participación de mujeres en la plana gerencial, se ve más crítica si revisamos que solo en la empresa CORPAC S.A., una mujer ejerce el cargo de Gerente General, de las 35 EPES. En términos porcentuales podemos afirmar que solo el 2.85% del total de las EPEs cuenta con presencia en la plana ejecutiva a nivel de la Gerencia General, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

⁶ ENACO S.A. es la Empresa Nacional de la Coca S.A., es una empresa peruana por más de medio centenio dedicada al acopio, comercialización e industrialización de la Hoja de Coca (*Erythroxylum coca*) y sus derivados, con fines lícitos y benéficos para la salud.

Gráfico N° 2

Fuente: Página web FONAFE/Empresas de la Corporación.
Elaboración propia.

Tal situación ratifica las conclusiones de múltiples estudios sobre la materia, en especial el desarrollado en México, que concluye; “Sin embargo, como sucede en otros países, a medida que se asciende en la pirámide organizacional, el número de mujeres disminuye significativamente. Con base en los datos de las 500 empresas más importantes de México, se ha podido demostrar que, a pesar del creciente número de compañías que tienen por lo menos una mujer en los altos cargos directivos, su porcentaje en estos apenas representa el 13% y sólo se encuentran cuatro mujeres (0,9%) como directoras generales (CEO).”⁷

Finalmente, y a manera de conclusión y reflexión podemos establecer que la participación del género femenino en la composición de directorios en las EPEs está en evolución ya que por lo menos el 50% de Directorios cuentan con una directora, sin embargo, en cuanto a la ocupación del cargo de gerente general, se evidencia una presencia casi nula, situación que nos lleva a la reflexión respecto al arrastre de la discriminación y el machismo en las más altas esferas organizacionales de las empresas del Estado.

Queda por analizar, la situación de la composición de género en las empresas privadas, cuyo estudio podría realizarse a través de la revisión de la composición de directorios de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, dicho estudio nos daría un alcance más completo del panorama actual, lo que abordaremos en una próxima publicación.

Referencias Bibliográficas

1. Diversidad de género en el directorio y su relación con la rentabilidad de las empresas peruanas en los últimos 5 años Sector: Minera e Industrial TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL Para optar el título profesional de Licenciado en Administración de Banca

⁷ Zabludovsky, Gina México: mujeres en cargos de dirección del sector privado Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 38, primer semestre, 2007, pp. 9-26 Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Bogotá, Organismo Internacional

- y Finanzas. Clavijo De La Cruz, Hugo Pedro y Urquizo Quispe, Luis Fernando. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Agosto. 2023.
2. Las barreras del desarrollo laboral de las mujeres. Una aproximación latinoamericana. Adriana Alcaraz Marín y José Carlos Vázquez Parra Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Sur, México. Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, México. 2020.
 3. Mujeres en cargos de dirección del sector privado. Zabludovsky, Gina México: Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 38, primer semestre, 2007, pp. 9-26 Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración Bogotá, Organismo Internacional
 4. Participación de mujeres profesionales en directorios empresariales: Caso de estudio Lima Metropolitana, Perú. Barreto, M. (2021). Revista de Análisis Económico y Financiero, Vol.4, N.4, 28-34.